

Людмила І. Панкова¹, Дмитро А. Узбек², Наталія В. Гнеушева³
**НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ**

У статті досліджено національні економічні інтереси розвитку регіональних кластерів. Акцентовано увагу на тому, що регіони зумовлюють комплекс відокремлених соціально-економічних потенціалів розвитку, що у нерозривній кооперації з усією національною відтворювальною системою забезпечують реалізацію національних економічних інтересів. Доведено, що використання кластерів як системоутворюючих елементів сучасної ринкової економіки є ключовим інтересом національної економіки.

Ключові слова: національні економічні інтереси, регіональні інтереси, регіональні кластери, кластерна модель розвитку економіки.

Літ. 16.

DOI: 10.32752/1993-6788-2020-1-230-72-83

Людмила И. Панкова, Дмитрий А. Узбек, Наталья В. Гнеушева
**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ**

В статье исследованы национальные экономические интересы развития региональных кластеров. Акцентировано внимание на том, что регионы обуславливают комплекс обособленных социально-экономических потенциалов развития, которые в неразрывной кооперации со всей национальной воспроизводственной системой обеспечивают реализацию национальных экономических интересов. Доказано, что использование кластеров как системообразующих элементов современной рыночной экономики является ключевым интересом национальной экономики.

Ключевые слова: национальные экономические интересы, региональные интересы, региональные кластеры, кластерная модель развития экономики.

Liudmyla I. Pankova, Dmytro A. Uzbek, Nataliia V. Gneusheva
**NATIONAL ECONOMIC INTERESTS
OF REGIONAL CLUSTER DEVELOPMENT**

The article examines the national economic interests of the development of regional clusters. Attention is focused on the fact that the regions determine a complex of isolated socio-economic development potentials, which, in inextricable cooperation with the entire national reproductive system, ensure the implementation of national economic interests. It has been proved that the use of clusters as backbone elements of a modern market economy is a key interest of the national economy.

Keywords: national economic interests, regional interests, regional clusters, cluster model of economic development.

Peer-reviewed, approved and placed: 10.08.2020

Постановка проблеми. Регулюючий вплив системи українського регіонального менеджменту в умовах активного реформування економіки та соціальної сфери постійно змінює вектори, переходить від адміністративних

¹ Cherkasy State Technological University. Ukraine.

² Cherkasy State Technological University. Ukraine.

² Cherkasy State Technological University. Ukraine.

методів управління до м'якого регулювання ринкового середовища з елементами комплексного контролю за процесами життєдіяльності. Більшість принципів, методів і механізмів регіонального розвитку попередніх етапів виявилися незатребуваними в сучасних умовах, що призвело до диспропорцій регіонального розвитку в країні. В системі векторів регулювання регіональних ринків та розвитку територій пріоритетним стає інструментарій державної та регіональної кластерної політики як потенціал управлінського впливу в умовах євроінтеграції та формування національної моделі кластерної економіки в Україні.

Заходи регіональної політики повинні бути націлені на вирішення стратегічних завдань: формування інтегрованої платформи впливу на національну економіку за рахунок синергетичного поєднання знань, досвіду, ресурсів; розробка інструментарію ефективної взаємодії учасників процесу кластеризації на основі балансу інтересів з метою активізації їх включення в систему інноваційних відносин; формування і реалізація прогресивних напрямів інституціоналізації та системного розв'язання конфлікту економічних інтересів. Реалізація означених стратегічних завдань може бути здійснена за умови формування інноваційної моделі кластерної політики, переваги якої для ефективної інтеграції територій у світову економічну систему та оптимального, з точки зору глобальних трендів, використання ресурсів доведено досвідом багатьох країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що те місце і роль, які відведено економічним інтересам, та їх взаємозв'язок з процесами прийняття раціональних управлінських рішень і в цілому з проблемами раціональної поведінки говорять про пріоритетність цього напряму дослідження та його впливовість, актуальність для знань регіоналістики, розробки заходів державної та регіональної політики.

Характерні риси й особливості природи національних та регіональних інтересів розглянуто в роботах відомих світових та українських вчених: Є. Буряка [1], А. Павловської [1], П. Гудзя [2], Ю. Коваленко [3], О. Мамедова, С. Мареева, С. Медведева, В. Межуєва, В. Овчиннікова, Ю. Осіпова, Г. Солодкова, М. Портера, В. Фельдмана, Е. Лимера, М. Енрайта [4]. Вивчення національних економічних інтересів із позиції формування безпеки та інноваційного розвитку розглядали: Т. Калінеску [5], Г. Козаченко [6], О. Кудріна [7], В. Ляшенко [6], Е. Обмінський, Ю. Ольсевич, Д. Солоха [1].

Особливості та характерні риси аналізу національних економічних інтересів припускають необхідність їх комплексного дослідження. У цьому зв'язку виникає потреба дослідження національних економічних інтересів розвитку регіональних кластерів.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження національних економічних інтересів розвитку регіональних кластерів.

Основні результати дослідження. Національні інтереси – найбільш складна категорія як системний процес визначення різноманітних груп потреб державної адміністрації. Первинним для будь-якої держави є її соціальний інтерес – збереження і примноження населення, його так зване розширене відтворення. Проте держава – це багатофункціональний управлінський

інститут. У списку функцій держави – соціальні, економічні, безпеки, екологічного і культурного розвитку тощо. Проте всі названі функції отримують реалізацію лише через економічну функцію, її ефективний та збалансований розвиток, тому що в будь-яку історичну епоху рівень розвитку держави багато в чому визначався її економічними, геополітичними, культурно-історичними відносинами. Саме економічне забезпечення формувало передумови для реалізації безпеки, захисту населення від зовнішньої загрози, створення системи інститутів самої держави.

У світовій теорії і практиці більшість науково-монографічних досліджень [8; 9] під «національними економічними інтересами» мають на увазі вузькодержавні, що не завжди відповідає дійсності та ідентифікованим процесам. Однак у сучасному філософському розумінні держава як втілення нації – це одночасно реалізація двох складових – громадянського суспільства і держави. В результаті, це узагальнений, вже консолідований національний інтерес. Процес об'єднання, або консолідації, передбачає усунення протиріч, конфліктних зон між інтересами держави та громадянського суспільства.

Реалізація національних економічних інтересів здійснюється через дію певних функцій господарської та суспільної життєдіяльності: правового та нормативного регулювання; загального контролю процесів розвитку господарського комплексу; регулювання ринкових відносин та окремих ринків; планування та прогнозування розвитку економічних процесів; розробки моделі та організації процесів соціального розвитку; контролю і регулювання грошової системи; організації та контролю функціонування громадського сектора; формування і реалізації міжнародних економічних відносин; підтримки великого, середнього, малого бізнесу (фінансової, правової, інституційної) тощо [10].

У складній системі реалізації цих функцій проявляється можливість планомірно і поступально реалізовувати державний економічний інтерес. У стратегічній спрямованості його реалізація повинна забезпечувати певну мету, наприклад, економічного чи соціального характеру. У практиці світового досвіду має місце економічний вектор розвитку, і тоді пріоритет належить економічним інтересам. Економічні інтереси можуть знаходитися в системі підпорядкування соціальним цілям, і тоді має місце стійка соціалізація економіки.

Процес розвитку регіональних економік в умовах глобалізації та децентралізації сприяє інтеграції регіонів у світовий економічний простір, що надає іншого статусу регіону. Регіон стає самостійним геоekonomічним суб'єктом [11, с. 55]. Цей процес розширює можливості подолання соціальних та економічних диспропорцій регіонального розвитку, ефективного використання потенціалу територій, залучення регіону у систему міжнародних економічних відносин, що актуалізує потреби у визначенні різних груп інтересів та узгодженні їх між собою. Тому, в реаліях сьогодення проявляється методологічна значимість системного підходу до вивчення регіонів. Регіони, займають певне місце у системі суспільного поділу праці, вирізняються спеціалізацією в системі національного господарства та є невід'ємною частиною макроекономічної системи країни. Саме в цьому сенсі

регіони зумовлюють той комплекс щодо відокремлених соціально-економічних потенціалів розвитку, які у нерозривній кооперації з усією національною відтворювальною системою забезпечують реалізацію національних економічних інтересів. Фактично, регіон є інституційною формою організації національної господарської системи, яка, базуючись на принципі соціально-економічних та специфічних переваг, реалізує комплексний розвиток держави, що і є одним із ключових національних економічних інтересів. Таким чином, регіональні економічні інтереси щодо зростання рівня виробництва та створення сприятливих умов життєзабезпечення на певній території безпосередньо опиняються у векторному русі реалізації національних економічних інтересів.

Спеціалізація економіки регіону нерозривно пов'язана з його комплексним розвитком, без чого практично неможливе ефективне здійснення ним функції структурної підсистеми національної економіки. Ці функції проявляються у можливості регіону вирішувати економічні та соціальні завдання, зумовлені місцем у системі загальнонаціонального поділу праці та ефективністю у досягненні цілей макроекономічного зростання.

Таким чином, в умовах активізації процесів децентралізації, поширення стандартів європейської економіки в Україні неминуче зростають вагомість і суперечливість регіональних економічних інтересів, що обумовлено стрімким інноваційним прогресом, ускладненням ринкового середовища, потребами населення, підприємців, трудових колективів. Однак конфлікти та суперечливості економічних інтересів одночасно гальмують і стимулюють економічний та інноваційно-інвестиційний прогрес, окреслюють найважливіші компоненти регіонального економічного інтересу, серед яких доцільно виокремити: стимулювання розвитку ринкового середовища, активізацію інноваційної діяльності, системне регіональне та галузеве кластероутворення; забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення: задоволення потреб у споживчих товарах, створення сприятливого екологічного середовища, забезпеченість соціальною інфраструктурою та її послугами, реалізація права на гідну працю; прагнення суб'єктів економічних відносин регіону до виробничої та господарської діяльності, що орієнтовані на: принципи інноваційного та соціоорієнтованого розвитку; розширене відтворення виробничої та невиробничої сфер регіонів; унікальні конкурентні переваги розвитку території.

У широкому розумінні економічний інтерес регіону рекомендуємо характеризувати як об'єктивну необхідність функціонування регіону як єдиного цілого та самостійного суб'єкта економічних відносин з метою реалізації його потреб шляхом використання специфічних умов, ресурсів та наявного потенціалу розвитку.

На основі опрацьованого теоретико-методологічного матеріалу й урахування точок зору видатних науковців світу дамо авторське визначення широкого (узагальненого) трактування регіонального економічного інтересу як консолідованої системи соціально-економічних потреб суб'єктів для досягнення спільних цілей регіонального розвитку в парадигмі відносин «влада—бізнес—населення», які обумовлені спільністю спеціалізації,

структури виробництва, інфраструктури та природно-кліматичних, етнічних, культурних ознак територіальних комплексів.

Регіональні інтереси існують настільки ж об'єктивно, як і групові інтереси працівників, підприємств та інших суб'єктів регіонального розвитку. Вони представляють викликані специфічними особливостями певної території мотиви і способи дій територіальних органів влади, бізнесу та населення. Ці інтереси спрямовані на відтворення факторів життя, праці, виробництва в регіональній соціально-економічній структурі суспільства, а також на задоволення соціальних потреб жителів регіону за допомогою ефективного територіального господарювання та регіональної політики.

Регіональний інтерес реалізується в ефективному використанні наявного на території регіону ресурсного потенціалу, а також у вільному, повному або частковому використанні (відповідно до меж законодавчого визначення) результатів від господарської діяльності або відтворення життєдіяльності населення.

Регіональний економічний інтерес – категорія, що необхідна для визначення перспектив розвитку економіки регіону та вектора консолідованих дій менеджменту. Його ідентифікація передбачає вивчення дій і вчинків різних суб'єктів регіональної соціально-економічної системи, аналіз їх об'єктивного стану, а також визначення перспектив формування і напрямів еволюційних модифікацій інтересів окремих груп населення.

З позиції теорії та практики менеджменту, актуальним постає питання суперечливої єдності економічних інтересів в їх різноманітному прояві. Різноманітність їх типів, форм та різновидів визначено системою економічних відносин, у рамках якої існує різноманітність відносин власності, а також різноманіття потреб, що утворюють відповідно соціальну та матеріальну основи економічних інтересів та провокують певні конфлікти.

Згладжування таких конфліктів та пошук компромісних рішень є основою ефективної регіональної політики.

В Україні має місце ситуація, коли стратегічно важливі групи інтересів не вивчено чи не ідентифіковано; не впорядковано, що призводить до безперервного ланцюжка конфліктів, які переростають у проблеми економічного і соціального розвитку. Розв'язання їх можливе лише в рамках науково обгрунтованих підходів та дослідження всіх інтересів, регуляторного впливу з вектором суспільного прогресу, врахування дій в концепції і стратегії реалізації національних інтересів.

Ідентифікація, актуалізація, системне дослідження та відповідне оцінювання національних і регіональних економічних інтересів, аналіз тенденцій їх формування, зміни, що стають впливовими та окреслюють результати розвитку – все це потрібно не тільки для розробки та належного виконання заходів цільової економічної політики держави та регіонів, але й як:

- орієнтир для розвитку бізнесу та визначення прогресивних груп інтересів, які мають стати драйверами розвитку;
- стимулювання інноваційної діяльності в усіх галузях та видах господарської діяльності;
- розробка та реалізація кластерних ініціатив регіону на основі реалізації принципу довіри між бізнесом та владою.

Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази, вивчення ключових напрацювань державного та регіонального управління (стратегії, програми та заходи економічної політики) доводять відсутність базового визначення категорії, робочих концептів дослідження поняття «регіональні економічні інтереси» в умовах активної євроінтеграційної політики, розробки стратегічних і тактичних планів розвитку територій на 5-10 років, незважаючи на те, що виникає нагальна необхідність їх виявлення, дослідження, трактування, рекомендацій до впровадження у практику.

Трансформація економічних систем за умов глобалізації потребує комплексного підходу у формуванні концепції регіональних економічних інтересів, як базису для розробки заходів, визначення пріоритетів, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, яка на даний момент відсутня. Таким чином, відсутність концепції та механізмів реалізації економічних інтересів в системі як державного, так і регіонального управління є відлунням таких основних проблемних моментів:

по-перше, дослідження регіональних економічних інтересів відособлені від цілісного бачення національних, є фрагментованими та безсистемними, в результаті чого вже має місце конфлікт [12, с.34];

по-друге, відсутність розуміння внутрішньої структури економічних інтересів, так, в умовах поширення впливу процесу глобалізації, інформаційної економіки носієм національних економічних інтересів є не тільки держава, а й регіони та інші суб'єкти господарювання (великий та малий бізнес);

по-третє, відсутні дослідження регіональних та національних економічних інтересів використання інноваційного та кластерного потенціалу розвитку територій;

по-четверте, поза увагою залишаються соціокультурні фактори, які в сучасних умовах регіонального розвитку мають значний вплив на економічну поведінку та інтереси функціонування бізнесу з вектором на інноваційність та кластероутворення, що потребує значних ресурсних вливань, мотивування населення щодо проживання, професій, моделі навчання, особливостей працевлаштування.

Нині в Україні все більшого значення набувають зміни соціального характеру, що стимулюють появу новітніх економічних, технологічних інтересів населення, бізнесу, що впливає на появу новітніх кластерних ініціатив, інтеграційні процеси, інноваційні відносини та економічні інтереси.

Регіональні економічні інтереси потребують свого комплексного дослідження та узгодження в парадигмі відносин «держава регіон бізнес населення» з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання валового регіонального продукту. Цей процес узгодження повинен бути спрямований на розвиток як національного господарства так і регіонів із забезпеченням безпекової складової та реалізації національних інтересів в умовах глобалізації. Враховуючи активізацію глобалізаційних процесів світової економіки, регіональні економічні інтереси розширюють межі свого впливу за рахунок: реалізації принципів інноваційного розвитку, стимулювання

інноватизації виробництв; сприяння розвитку регіонального бізнесу на інтегрованих платформах співпраці – бізнес-інкубатори, кластери, мережі; зростання рівня та якості життя населення регіону за рахунок використання наявних потенціалів інноваційного та кластерного розвитку; залучення іноземних інвесторів; залучення інноваційної праці в усіх сферах економіки; зниження тіньового сектору економіки; інтегрування регіону у світовий економічний простір.

Процес реалізації регіональних економічних інтересів повинен базуватись на основі прямування до гармонійного розвитку територій, що багато в чому залежить від стану та якості його економічного простору, де сконцентровано специфічний інноваційний, кадровий та кластерний потенціал розвитку. Важливим моментом є формування процесів консолідації та гармонізації регіональних економічних інтересів з національними, що в умовах глобалізації дозволить отримати комплексне стратегічне бачення розвитку територій.

В іншому випадку національні компанії починають враховувати і просувати свій бізнес-інтерес або працювати на іноземні економіки, що викликає диспропорції соціального й економічного розвитку та шкодить національній економіці в цілому. Індикаторами подібної тенденції стають такі процеси, як широкомасштабний вивіз капіталу, зниження частки наукоємної продукції в загальному обсязі виробництва, сировинний характер експорту [12, с.36; 13].

Побудова ефективної регіональної економічної політики складне завдання, оскільки вона повинна відповідати критеріям загальнонаціональної політики, задовольняти зростаючі потреби населення та суб'єктів господарювання, віднаходити баланс економічних інтересів різних соціально-економічних груп в процесах поточного та стратегічного планування.

У тому разі, коли регіональна політика здійснюється врозріз національним інтересам без урахування й оцінювання економічних інтересів та наслідків їх реалізації як на рівні регіону, так і на рівні держави, виявляється ряд специфічних процесів і негативних явищ, зокрема: порушуються дії законів і закономірностей ринкової економіки; обмежується конкуренція в інтересах окремих осіб або груп населення; відбуваються збої в безпеці, її економічних і соціальних складових; отримують свій вияв процеси інформаційної асиметрії в регіонах; відбуваються диспропорції соціального й економічного розвитку регіонів [14, с. 11].

У цілому це дисонанс і збій у системі регіонального відтворення і всіх процесів життєдіяльності в межах та поза межами регіону, що потребує вирішення в рамках узгодження ключових інтересів у парадигмі відносин «держава бізнес населення».

Найбільш гострими, фактично не дослідженими і не регульованими в системі знань менеджменту та регіоналістики України є наступні проблемні аспекти формування та реалізації економічних інтересів розвитку регіонів з позиції активного формування майбутньої кластерної економіки, її своєрідної інституціоналізації [15, с.37]:

1. Невизначеність і неоформленість економічних інтересів розвитку регіонів, що суперечать стратегічним планам країни, процесам глобалізації та

інтернаціоналізації економіки. Асоційованість економічних інтересів регіонів України з системою ключових інтересів світової економіки (добровільне приєднання до світових процесів інноваційного та інформаційного розвитку, підвищення стандартів якості й екологічності регіонального продукту) дасть можливість сформувати гармонійні відносини та конкурентоспроможність на світовому ринку за рахунок добровільного об'єднання підприємств, організацій у кластерні проекти [14, с. 12].

2. Суперечливість у міжнародних економічних інтересах, відсутність економічних векторів і орієнтирів на підтримку розвитку економіки регіону в питаннях інтеграції, міжрегіональної і міжкраїнної спеціалізації та кооперації, смарт-спеціалізації регіонів, мереж малого та середнього бізнесу.

3. Глибинні суперечності між великим національним виробником (тобто великим капіталом) та економічними інтересами розвитку регіонів. Конфлікти мають економічний, політичний, екологічний, соціокультурний характер і в більшості випадків вирішуються на користь великого капіталу, що призводить до порушення балансу інтересів у питаннях: розподілу і споживання регіональних ресурсів, рівня прибутковості, контролю над регіональними ринками, екологічної безпеки.

4. Порушення балансу в системі відносин та ключових інтересів праці й капіталу в масштабах національної та регіональних економік. Невизначеність і відсутність правового закріплення державних інтересів у питаннях партнерських відносин між найманими працівниками і роботодавцями, реалізації проектів соціальних кластерів. Так званий глибинний конфлікт інтересів праці і капіталу. Соціальний та економічний позитив подолання проблем дисбалансу регіонального розвитку все більше залежить від вибору та використання ефективних форм реалізації й узгодження економічних інтересів працівників і роботодавців у регіонах [14, с. 13].

5. Неузгодженість інтересів на рівні «держава регіон бізнес», що стримує успішне проведення економічних реформ, становлення ринкових відносин, забезпечення економічного зростання, інституціоналізацію нових форм ведення співпраці – кластерів, мереж, інтегрованих віртуальних платформ [14, с. 13].

Це далеко не повний список проблем у питаннях узгодження конфліктів економічних інтересів регіонального розвитку. Однак характерна риса перелічених проблем їх гострота та нагальна потреба у вирішенні з метою системного розвитку регіонів на основі врахування потреб суспільного прогресу. Оптимізація економічних інтересів розвитку регіонів, їх узгодженість і несуперечність це передумова економічного прогресу країни. Крім того, науково обґрунтоване формування і планова реалізація економічних інтересів, їх узгодженість з іншими інтересами (корпоративними, індивідуальними) забезпечить дотримання інтересів з урахуванням оптимального розвитку економіки регіону, удосконалення економічних і ринкових відносин, зростання виробництва і добробуту людей [14, с. 13; 15].

Проблемним аспектом реалізації та узгодження економічних інтересів у розвитку регіонів є також їх суперечний і дуальний характер. З одного боку, кожний регіон має свої унікальні інтереси, обумовлені специфікою його

територіальних, виробничих, кліматичних та інших умов, що формує протиріччя його інтересів з інтересами інших регіонів в питаннях розвитку кооперації та спеціалізації, поширення кластероутворення. З другого боку, в усіх регіонів наявні спільні цілі, потреби та інтереси, спрямовані на інноваційний розвиток регіональної економіки, активізацію формування кластерної економіки, пом'якшення кризових станів, що викликані всесвітньою пандемією та іншими конфліктними станами людської життєдіяльності [14, с. 14].

Формування балансу економічних інтересів суб'єктів регіонального розвитку – процес динамічний, складний, що потребує реалізації ключових етапів та подальшого впровадження в заходах і технологіях регуляторного впливу влади на процеси відтворення регіонального продукту [15, с. 88].

Однак, слід зазначити, що кластерна модель розвитку економіки апіорі передбачає створення та функціонування механізму координації та узгодження інтересів бізнесу та держави, що є основою для успішного розвитку державно-приватного партнерства у напрямках організаційно-технічного, науково-методичного, соціально-економічного, інформаційного, матеріального та фінансового забезпечення національної економічної безпеки України.

Державний інтерес проявляється в очікуванні, що кластери проявлять себе як:

- активні актори розвитку національної економіки на засадах саморегулювання та самоорганізації бізнесу;
- провідники політики держави у напрямках: підготовки та реалізації великих інвестиційних, інноваційних та інфраструктурних проектів, комерціалізації результатів науково-технічної діяльності, просування продукції на нові ринки товарів та послуг;
- інтегрована форма вирішення комплексу завдань з підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та реалізації національних інтересів країни – від підвищення ефективності функціонування її господарської системи до забезпечення національної безпеки.

Таким чином, регіональна кластерна модель розвитку національної економіки стає надзвичайно актуальною в умовах активізації цифрової трансформації, коли потрібні значні спільні зусилля держави та бізнесу для поширення в практиці господарювання та управління нових бізнес-моделей та фінансових схем, що базуються на інформаційно-комунікативних технологіях.

Використання кластерів як системоутворюючих елементів сучасної ринкової економіки є ключовим інтересом національної економіки, що дає змогу:

- реалізувати конкурентні переваги країни, регіонів, галузей, окремих підприємств в умовах міжнародної кооперації та спеціалізації, поділу праці;
- забезпечити підвищення стійкості національної економіки до зовнішніх викликів та загроз;
- сформувати складові системи економічної безпеки розвитку інноваційно орієнтованої економіки;

- досягнути значного мультиплікативного та синергетичного ефекту за рахунок інтеграції діяльності бізнес-структур та синергії діяльності державних та регіональних органів влади в реалізації кластерного підходу;

- прискорити структурну розбудову національної економіки та підвищити активність бізнес-спільноти у вирішенні значних соціально-економічних завдань країни.

Висновки. Таким чином, теорія кластерів, сучасні знання регіонального та державного менеджменту, методологія прогнозування розвитку територій мають своє чітке спрямування на формування інноваційної моделі кластерної економіки та відповідного ефективного управлінського інструментарію інноваційної кластерної моделі політики. Такий рух відповідає логічному розвитку продуктивних сил і соціально-економічних відносин з вектором суспільного прогресу, пріоритетам формування інформаційного суспільства та інноваційної економіки на основі сучасних знань економіки, менеджменту.

Питання координації, узгодження та балансу інтересів бізнесу та держави стає вагомим та ключовим у регіональній та національній економіці, потребує свого теоретичного обґрунтування та практичного вирішення в площині інноваційного, соціокультурного та економічного розвитку територій України.

1. Солоха Д. В., Павловська А. С., Буряк Є. В. Процеси інтеграції і перспективи формування регіональної кластерної політики на основі балансу економічних інтересів. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. пр. Донецьк. держ. ун-ту управління. Т. XX. Вип. 314. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 17–29.

2. Гудзь П. В., Мильніченко С. М., Трояновський І. В. Баланс інтересів в формуванні національної кластерної політики: інноваційна економіка та пріоритети влади. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. Вип. 1 (27). Черкаси: СУЕМ, 2020. С. 55–64.

3. Коваленко Ю. О. Теорія та методологія розвитку регіонального інформаційного менеджменту: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05. Черкаси, 2019. 530 с.

4. Enright M. J. Why clusters are the way to win the game. World Link. 1992. No. 5, July/August. P. 24–25.

5. Калінеску Т. В. Кластери підприємств: віртуальність та практика застосування. Часопис економічних реформ. 2019. № 1. С. 82–89.

6. Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предпрятия: сущность и механизм обеспечения. Киев: Либра, 2003. 280 с.

7. Кудріна О. Ю. Формування та розвиток інноваційних кластерів як один із інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. пр. ДонДУУ. Т. XX. Вип. 311. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 148–157.

8. Грищенко А. Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти. Міжнародна економічна політика. 2011. Вип. 1–2. С. 246–274. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Мер_2011_1-2_11

9. Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції. Економічний часопис-XXI. 2012. № 11/12. С. 15–18.

10. Матвиенко Е. Д. Теоретические основы развития и регулирования экономических интересов. Вісник Донецького університету економіки та права. 2013. № 1. С. 79–87. URL: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/>

11. Яремко Л. А. Глобалізований регіон. Економіст. 2007. № 5. С. 54–57.

12. Панкова Л.І., Фінагіна О.В. Концептуальне бачення економічних інтересів в системі розвитку знань регіонального менеджменту. Теорія та практика управління в державному,

муниципальному та корпоративному секторах: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (28 грудня 2020 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2020. 143 с.

13. Никитов И. Н. Государство и национальные экономические интересы. Москва: КГУ, 2004. С. 109.

14. Панкова Л. І. Проблемні аспекти реалізації економічних інтересів розвитку регіонів. Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 30 листоп. 2019 р.). Ч. 2. Ужгород: ВД «Гельветика», 2019. С. 11–14.

15. Панкова Л. І. Економічні інтереси діагностування процесу регіональної кластеризації. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Економіка. Вип. 311: Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Т XX. Донецьк: ДонДУУ, 2019. С. 189–199.

16. Панкова Л. І. Консолідація та гармонізація економічних інтересів як детермінанти підвищення якості життя населення регіону. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка та суспільство. Вип. 6. Т. 30 (69). Ч. 1. Київ: ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2019. С. 86–91.

1. Solokha D. V., Pavlovska A. S., Buriak Ye. V. Integration processes and prospects for the formation of regional cluster policy based on the balance of economic interests. Problemy ta perspektyvy zabezpechennia stabilnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Serii: Ekonomika: zb. nauk. pr. Donetsk. derzh. un-tu upravlinnia. T. KhKh. Vol. 314. Mariupol: DonDUU, 2019. pp. 17–29.

2. Hudz P. V., Mylnichenko S. M., Troianovskiy I. V. Balance of interests in the formation of national cluster policy: innovative economy and government priorities. Visnyk Skhidnoevropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Serii: ekonomika i menedzhment. no. 1 (27). Cherkasy: SUEM, 2020. pp. 55–64.

3. Kovalenko Yu. O. Theory and methodology of regional information management development: dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.00.05. Cherkasy, 2019. 530 p.

4. Enright M. J. Why clusters are the way to win the game. World Link. 1992. No. 5, July/August. P. 24–25.

5. Kalinesku T. V. Enterprise clusters: virtuality and application practice. Chasopys ekonomichnykh reform. 2019. no 1. pp. 82–89.

6. Kozachenko A. V., Ponomarev V. P., Liashenko A. N. Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of provision. Kyev: Lybra, 2003. 280 p.

7. Kudrina O. Yu. Formation and development of innovation clusters as one of the tools to increase the competitiveness of the region. Problemy ta perspektyvy zabezpechennia stabilnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Serii: Ekonomika: zb. nauk. pr. DonDUU. T. KhX. Vol. 311. Mariupol: DonDUU, 2019. p. 148–157.

8. Hryshchenko A. Integration vector of realization of national economic interests of Ukraine: theoretical and practical aspects. Mizhnarodna ekonomichna polityka. 2011. Vol. 1–2. pp. 246–274, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2011_1-2_11

9. Dalevska N. M. National economic interests of Ukraine in the conditions of global competition. Ekonomichnyi chasopys-XXI. 2012. no 11/12. pp. 15–18.

10. Matvyenko E. D. Theoretical foundations for the development and regulation of economic interests. Visnyk Donetskoho universytetu ekonomiky ta prava. 2013. no 1. pp. 79–87 available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/>

11. Iaremko L. A. Globalized region. Ekonomist. 2007. no 5. pp. 54–57.

12. Pankova L. I., Finahina O. V. Conceptual vision of economic interests in the knowledge development system of regional management. Teorii ta praktyka upravlinnia v derzhavnomu, munitsypalnomu ta korporativnomu sektorakh: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. конф. (28 hrudnia 2020 r.; м. Kyiv) / Vidpov. za vyp. S. Ostapchuk. K.: TOV «VIPO», 2020. 143 p.

13. Nykytov Y. N. State and national economic interests. Moskva: KHU, 2004. p. 109.

14. Pankova L. I. Problematic aspects of realization of economic interests of regional development. Napriamy rozvytku rynkovoї ekonomiky: novi realii ta mozhlyvosti v umovakh intehratsiinykh protsesiv: tezy dop. mizhnar. nauk.-prakt. конф. (m. Uzhhorod, 30 lystop. 2019 r.). Ch. 2. Uzhhorod: VD «Helvetyka», 2019. pp. 11–14.

15. Pankova L. I. Economic interests of diagnosing the process of regional clustering. Zbirnyk naukovykh prats Donetskooho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Serii: Ekonomika. Vyp. 311: Problemy ta perspektyvy zabezpechennia stabilnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. T XX. Donetsk: DonDUU, 2019. pp. 189–199.

16. Pankova L. I. Consolidation and harmonization of economic interests as determinants of improving the quality of life of the region's population. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Vernadskoho. Serii: Ekonomika ta suspilstvo. Vyp. 6. T. 30 (69). Ch. I. Kyiv: TNU im. V. I. Vernadskoho, 2019. pp. 86–91.